

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING SOG'LOM TURMUSH TARZINI TASHKIL ETISHDA REFLEKSIV MASHQLARDAN FOYDALANISH

M. I. Abdullayeva
TMC instituti, Toshkent

ANNOTATSIYA

Ta'lim sohasida tanqidiy fikrlash, muammolarni hal etish va shaxsiy hamda kasbiy rivojlanish kabi asosiy ko'nikmalarni tarkib toptirishda refleksiv mashqlardan foydalaniladi. Insoniyat shiddatli rivojlanish davrini boshdan kechirayotgan bir davrda uning salomatligi va jismoniy faolligi kabi masalalar katta ahamiyatga ega. Jumladan yurak qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarni oldini olishda jismoniy mashqlarning roli beqiyos. Bo'lajak o'qituvchilar uchun jismoniy yuklamaning fiziologik ta'sirini chuqur tushunish, shuningdek, uni o'qitish jarayonida qanday qilib to'g'ri qo'llash mumkinligini bilish juda muhimdir. Refleksiv mashqlar, o'z-o'zini kuzatish, muhokama qilish va tajriba almashish imkoniyatlarini yaratib, talabalarning jismoniy faoliyatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi.

Kalit so'zlar: refleksiya, jismoniy faoliyat, kasbiy rivojlanish, fiziologiya, yurak, qon-tomir, ratsional ovqatlanish.

Dunyoda ikkita asosiy muammo bor: sayyoramiz salomatligi va unda yashovchi odamlar salomatligi. Insoniyatning buguni ham, kelajagi ham ana shu muammolarni hal etishga bog'liq. Sog'lom turmush tarzi insoniyatning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan hatti-harakatining ma'lum bir ko'rinishidir. Salomatlik ijtimoiy aloqalarni qo'llab-quvvatlash va ruhiy salomatlikni yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Do'stlar, hamkasblar, oila davrasida bo'lish va ular bilan muloqat qilish, atrofdagilarni qadrlash inson o'zini yaxshi his qilishi hamda stressni kamayishiga olib keladi. Salomatlik bizga yangi hayot berish imkoniyatini tuhfa etadi. Jismoniy faoliyat insonga ko'plab foyda keltiradi, bu orqali yurak qon-tomir tizimining samaradorligi oshadi, sog'liq mustahkamlanadi va umumiy jismoniy holat yaxshilanadi. Jismoniy faoliyat yurakning qon aylanishini yaxshilaydi, qon tomirlari devorlarining elastikligini saqlab qolishga yordam beradi va umumiy qon aylanish tizimini mustahkamlashga hissa qo'shadi. Shuningdek, bu, yuqori qon bosimi, yurak xurujlari va boshqa ko'plab

kasalliklarning oldini olishda muhim omil hisoblanadi. Oliy o'quv yurti sharoitida kasbiy tayyorgarlik bosqichlarida talaba yoshlarni sog'liqni saqlash bilan bog'liq ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim samaradorligini oshishiga hizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra inson salomatligining 50-60%i turmush tarziga bog'liq. Ayniqsa yoshlar o'rtasida zararli odatlar: spirtli ichimliklar ichish, tamaki chekish, giyohvandlikka qarshi tadbirlarni o'tkazib turilishi muhim ahamiyatga ega. Sog'lom turmush tarzi to'g'ri ovqatlanish bilan chambarchas bog'liq. Jahon sog'liqni saqlash ma'lumotiga ko'ra jismoniy faollik, ovqatlanish me'yorlari, shaxsiy va ijtimoiy gigiyena qoidalariga rioya etmaslik yoshlarda rotsional o'sish va aqliy rivojlanishdan orqada qolish, katta yoshlilarda esa yurak, qon-tomir, endokrin tizimi bilan bog'liq bo'lgan qator muammolarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi.

“Bolalar fiziologiyasi va gigiyenasi” fanidan o'tiladigan darslarda refleksiv mashqlardan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning tana va aql salomatligini mustahkamlanish imkonini beradi.

Refleksiv mashqlar - bu o'z bilim va tajribalarini qayta ko'rib chiqish va ularni yanada chuqurroq tushunishga qaratilgan pedagogik yondashuv. Bu metod bir qator foydali qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi, jumladan tanqidiy fikrlashni, muammoni hal qilishni, shaxsiy va professional o'sishni. Refleksiyaning asosi o'z tajribasini kuzatish, uni tahlil qilish va kelajakdagi faoliyatda qo'llashdir.

Refleksiv mashqlar, talabalarni o'zlari haqidagi chuqurroq tushunchalarga yetishishga undaydigan, o'z bilim va tajribalarini tanqid qilishga va yangi bilimlarni faoliyatda qo'llay olishga yordam beradigan ta'lim metodologiyasidir.

Refleksiv mashqlardan foydalanish

Dars boshida o'qituvchi talabalarga sog'lom turmush tarzini tashkil etishda jismoniy tarbiyaning ahamiyatini tushuntiradi. Keyin ularga kundalik hayotlarida jismoniy faollikning ta'sirini kuzatish vazifasi beriladi. Masalan, ertalabki yugurish yoki sport bilan shug'ullanishdan keyingi o'zgarishlarni kuzatish, yurak urish tezligi va hissiy holatdagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni yozib borish;

talabalar bir hafta davomida kundalik yuritib, jismoniy faoliyat bilan nafas olish, ovqat hazm qilish, yurak qon tomiri sistemasi o'rtasidagi aloqalarni qayd etadilar. Kundalikda qayd etilgan ma'lumotlar darslarda muhokama qilinishi mumkin;

o'qituvchi talabalarga turli yoshdagi odamlar orasida jismoniy faoliyatning ular salomatligiga ta'sirini o'rganish topshirig'ini berishi mumkin. Misol uchun, muntazam yugurish bilan shug'ullanadigan odam va jismoniy faoliyati past bo'lgan kishi o'rtasidagi farqlarni tahlil qilish;

talabalar kichik guruhlariga bo'linib, turli jismoniy faoliyat turlarining inson sog'lig'iga qanday ta'sir qilishi mumkinligini o'rganishlari uchun loyihalar tuzadilar. Bu loyihalar taqdimoti guruhda muhokama etiladi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, o'quv jarayonida sog'liqni saqlash tejamkor texnologiyalari, refleksiv mashqlardan foydalanish talabalarining ta'lim va ijtimoiy makonga yanada muvaffaqiyatli moslashishiga, ijodiy qobiliyatlarini ochib berishga, o'qituvchiga esa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlarning samarali oldini olishga imkon beradi.

REFERENCES

1. Абдуллаева М. И. Соғлом турмуш тарзи -саломатликни бош омили// Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences” British international scientific online conference. 12. 2022
2. Ибрагимхаджаев В.У., Маматкулов Д.А., Абдуллаева М.И. Соғлом турмуш тарзи –Обод турмуш тарзи//Методик қўлланма. Байоз. Методик қўлланма. Тошкент – 2014. 60б
3. Avezova G.S., Mannonova Yu. Sh. Sog'lom turmush tarzi: talaba – yoshlar qarashlari//Oriental Renaissance: Innovative, Educational, natural and social sciences. ISSUE 5/ISSN 2181-17184. 2021y
4. Ismailov M.K. Bo'lajak o'qituvchilarda sanogen tafakkurni rivojlantirish texnologiyasi. Monografiya. – Termiz: IRFON-PRINT NMM, 2023. – 160 b.
5. Абдуллаева М.И. Бахриева Г.Н Развитие саногенного мышления у будущих учителей как фактор формирования профессиональных навыков// RAQAMLI DUNYO: МАТЕМАТИК VA INFORMATIK YONDASHUVLAR Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi. -2025. 294-296. <https://doi.org/10.5281/zenodo.-14854825>